

TIL O'RGANISH VA O'RGATISH JARAYONIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING AHAMIYATI.

Ibatova Klara Raxmatullaevna
Toshkent amaliy fanlar universiteti
"Tillar" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada til o'rganish va o'rgatish jarayonida kommunikativ kompetensiyaning ahamiyati to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kommunikativ qobiliyat, grammatik kompetensiya, sotsiolingvistik kompetensiya, nutqiy kompetensiya, strategik kompetensiya, turkumlashtirish

Abstract. This article talks about the importance of communicative competence in the process of language learning and teaching.

Key words: competence, communicative ability, grammatical competence, sociolinguistic competence, speech competence, strategic competence, categorization.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi doirasida mamlakatimizda barkamol, yuksak bilimli, zamonaviy tafakkurli yoshlarni shakllantirishga qaratilgan keng qamrovli xorijiy tillarni o'qitish tizimi yo'lga qo'yilmoqda.

Til o'rganishda kommunikativ kompetensiya juda muhimdir. Muloqot so'zi odatda ma'lumot berish yoki fikr almashish sifatida tushuniladi. Biroq, ko'pchilik lug'atlarda va turli tilshunoslar tomonidan turlicha ta'riflangan. Masalan, Longman zamonaviy inglizcha lug'atiga ko'ra, "muloqot - bu odamlarning ma'lumot yoki o'z fikrlari va his-tuyg'ularini almashish jarayoni" yoki "boshqa odamlar ularni tushunishi uchun odamlar o'zlarini ifoda etish usullari" deb keltiriladi. Stekauer (1995) aloqani ba'zi turdagi ma'lumotlarning bir "tizim" dan boshqasiga jismoniy timsoli orqali uzatiladigan faoliyat sifatida belgilaydi. Passov o'zining

"Kommunikativ metodologiyaning asoslari" kitobida Parigin (1971) fikriga qo'shiladi: aloqa ko'p qirrali jarayon bo'lib, u bir vaqtning o'zida shaxslarning o'zaro ta'siri jarayoni, odamlarning o'zaro munosabatlari sifatida paydo bo'ladi. Bundan tashqari, Richards va Shmidt (1983) muloqotni og'zaki va og'zaki bo'lmagan belgilar yordamida kamida ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasida ma'lumot almashish va muzokaralar sifatida belgilaydi.

Turli tilshunoslar tomonidan berilgan barcha ta'riflarni ko'rib chiqib, shuni ta'kidlash kerakki, muloqotning asosiy tushunchasi - bu shaxslar o'rtasida ma'lumot almashish yoki bir-biriga fikr bildirish, bu tilni o'qitishning maqsadi hisoblanadi.

Kompetentsiya. Odatda kompetentlik so'zi tilshunoslik sohasiga kirmaydi; ammo u 1960-yillarning o'rtalari yoki 1970-yillarning boshlarida tilshunoslikka kiritildi yoki tilshunoslar va chet tillari o'qituvchilari uchun markaziy so'zga aylandi. Amaliy tilshunoslikda kompetensiyadan foydalanishni Xomskiy (1965) kiritgan bo'lib, u kompetentsiya (so'zlovchi-tinglovchining o'z tilini bilishi) va ishlash (aniq vaziyatlarda tildan haqiqiy foydalanish) o'rtasidagi farqni ko'rsatdi. Bundan tashqari, kompetensiya so'zi odatda biror narsani qoniqarli yoki samarali tarzda amalga oshirish qobiliyatini (Macmillan ingliz tili lug'ati, 2007 yil), biror narsani yaxshi yoki qoniqarli darajada bajarish qobiliyatini yoki mahoratini anglatadi (Longman Business English Dictionary, 2007) va biror narsani muvaffaqiyatli yoki samarali bajarish qobiliyati (Oksford inglizcha lug'ati, qayta ko'rib chiqilgan nashr, 2005). Bundan tashqari, til yoki tilshunoslikka nisbatan kompetensiya quyidagicha ta'riflanadi: kompetensiya insonning til tizimi - grammatika qoidalari, lug'at, tilning barcha qismlari va bu qismlarning bir-biriga qanday mos kelishi haqidagi asosiy bilimni anglatadi (Duglas Braun, 2000); kompetensiya - bu tilni ishlatish uchun biz intuitiv ravishda biladigan narsamiz. Bu yaxshi tuzilgan jummalarni noto'g'ri tuzilgan jummalardan ajratishga imkon beradigan ichki bilim turidir (Thornbury, 2006); kompetensiya - tilshunoslar

atamasi biz hozirgacha bilim va ko'nikma deb ataydigan narsalarni taxminan tasvirlash uchun ishlatadilar (Jonson, 2001).

Kommunikativ qobiliyat. Yigirmanchi asrning so'nggi o'ttizinchi yillarida amaliy tilshunoslar chet tillarini o'qitishning yangi metodologiyasini topish bilan shug'ullanishdi, bu kommunikativ tilni o'rgatishning maqsadi bo'lgan individual rivojlanishga kamroq e'tibor qaratish va o'quvchilarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlariga ta'sir qilishdir. Chet tillarni o'zlashtirish xorijiy tillarni o'rganuvchilarning o'zaro ta'siri orqali ma'no yaratish sifatida tushunila boshlandi. O'shandan beri amaliy tilshunoslar va chet tillari o'qituvchilari orasida mashhur bo'lgan "kommunikativ kompetensiya" deb nomlanuvchi yangi atama paydo bo'ldi, ular kommunikativ kompetentsiyani xorijiy tillarni o'qitishda asosiy atamaga aylantirdi va amaliy tilshunoslikda dolzarb muammolarni qamrab oluvchi tegishli atama bo'lib qoldi. ingliz tilini o'rgatishda. Kommunikativ kompetensiya fonologiya, grammatika (morfoloqiya va sintaksis), leksika, pragmatika, nutq va muloqot strategiyalaridan iborat. Bundan tashqari, kommunikativ kompetensiya atamasi uning tarkibiy qismlari bilan amaliy tilshunoslar orasida munozarali mavzuga aylana boshladi. Misol uchun, Hyme va Halliday Chomskiy tomonidan taklif qilingan lingvistik kompetentsiyaga qo'shilmaydi. Hyme Chomskiyning "ideal so'zlovchi-tinglovchi" lingvistik kompetentsiya haqidagi fikriga qarshi. Hyme haqiqiy so'zlovchi-tinglovchiga tilning Chomskiy e'tibor bermagan xususiyati bilan qaraydi: ijtimoiy o'zaro ta'sir. Bundan tashqari, amaliy tilshunoslar ham, chet tillari o'qituvchilari ham Hymening kommunikativ kompetensiya kontseptsiyasini tillarni o'qitishda ayniqsa foydali deb topdilar.

Kommunikativ kompetentsiyaning tarkibiy qismlari. Chet tillarini o'qitishda amaliy tilshunoslar kommunikativ kompetentsiyani o'quv rejasini tuzish va til o'qitish amaliyoti asosi tarkibiy qismlarga ajratadilar. Masalan, Haymning kommunikativ kompetensiya nazariyasi va kontseptsiyasidan so'ng Savignon, Canale va Swain kommunikativ kompetentsiyaning to'rtta komponentini

tasnifladilar: grammatik kompetentsiya, sotsiolingvistik kompetentsiya, nutqiy kompetentsiya, strategik kompetentsiya.

Grammatik kompetentsiya

Grammatik kompetentsiya - bu til kodini o'zlashtirish, tilning leksik, morfologik, sintaktik va fonologik xususiyatlarini tan olish va bu xususiyatlarni so'z va gaplar yaratish uchun manipulyatsiya qilish qobiliyatidir.

Ijtimoiy lingvistik kompetentsiya

Ijtimoiy lingvistik kompetentsiya tildan foydalanishning ijtimoiy qoidalari bilan shug'ullanadigan fanlararo tadqiqot sohasidir. Ijtimoiy lingvistika til ishlatiladigan ijtimoiy kontekstni tushunishni talab qiladi: ishtirokchilarning roli, ular baham ko'radigan ma'lumotlar va o'zaro ta'sir funksiyalari.

Nutq kompetensiyasi

Nutq kompetensiyasi mazmunli bir butunlikni hosil qilish va ma'lum bir kontekstga mos keladigan izchil matnlarga erishish uchun jumlar yoki so'z birikmalarining bir-biriga bog'lanishi bilan shug'ullanadi. Nutq nazariyasi va tahlili ko'plab fanlarni, masalan, lingvistik adabiy tanqid, psixologiya, sotsiologiya, falsafa, antropologiya, bosma va radioeshittirish vositalarini birlashtiradi.

Strategik kompetentsiya

Strategik kompetentsiya kommunikativ kompetentsiyaning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu bizning ta'mirlash, nomukammal bilimlarga dosh berish va "parchalash, aylanib o'tish, takrorlash, ikkilanish, qochish va taxmin qilish, shuningdek, registr va uslubdagi o'zgarishlar" orqali muloqotni davom ettirish qobiliyatimiz asosida yotadi.

Bundan tashqari, CEFRda kommunikativ kompetentsiya tilni bilish va undan foydalanish qobiliyati bilan belgilanadi. U uchta komponentni o'z ichiga oladi: til kompetensiyasi, sotsiolingvistik kompetentsiya, pragmatik kompetentsiya. Biroq, strategik kompetentsiya kommunikativ kompetentsiyaning CEFR ta'rifiga kiritilmagan, ammo uning ba'zi kichik komponentlarini CEFR

pragmatik kompetentsiyasida topish mumkin. CEFR hujjatida kommunikativ kompetentsiyaning har bir komponenti o'zining kichik komponentlariga ega, masalan, pragmatik kompetensiyalar subkomponentlari - nutqiy kompetensiya va funksional kompetensiya.

Ingliz tilining to'rtta asosiy ko'nikmalari mavjud. Ulardan biri muloqot qilishdir. Nutq, ayniqsa, talabalar uchun juda muhim, chunki ular ingliz tilini sinfda ikki tilli o'qitish tili sifatida ishlatadigan boshlang'ich sinf o'qituvchilari bo'lishadi. Demak, nutq ko'nikmalari ingliz tilini o'rgatish va o'rganishda muhim va asosiy kompetensiyaga tegishlidir. Talabalar ingliz tilini yaxshi bilishlari va ikki tilli o'qitish tili sifatida ingliz tilidan foydalanib, bir qator fanlardan dars bera olishlari muhim.

Aqliy hujum - bu kichik guruhlarda g'oyalarni yaratish uchun ishlatiladigan faoliyat. Maqsad, ma'lum bir vaqt oralig'ida iloji boricha ko'proq g'oyalarni yaratishdir. Bu g'oyalar oxirigacha baholanmaydi va ko'pincha g'oyalarning keng doirasi ishlab chiqariladi. Har bir ishlab chiqarilgan g'oya foydalanishga yaroqli bo'lishi shart emas. Buning o'rniga, boshlang'ich g'oyalar yanada samarali g'oyalar uchun boshlang'ich nuqta sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Aqliy hujum printsipti shundaki, yaxshi g'oyalarni olish uchun sizga ko'p g'oyalar kerak. Qo'llaniladigan aqliy hujum turi so'z xaritasi edi. So'zlarni xaritalashda o'quvchilar sahifaning o'rtasiga bitta so'z yozadilar va boshqa tegishli so'zlarni unga bog'laydilar. Talabalar kichik guruhlarda bir nechta misollar qilishadi va guruhlar eng ko'p so'zlarni olish uchun o'zaro raqobatlashadilar. Har bir aqliy hujum uchun talabalarga tez fikrlashni rag'batlantirish va xatolar haqida tashvishlanish vaqtini qisqartirish uchun atigi ikki daqiqa vaqt beriladi.

Nutq mahoratini oshirishda o'zini tanishtirish, hikoyalarni takrorlash, narsa yoki narsalarni tasvirlash, rolli o'ynash va h.k. kabi usullar yoki strategiyalar qo'llaniladi. Rol o'ynash nutq mahoratini oshirish strategiyalaridan biri sifatida tanlanadi, chunki u o'quvchilarga yordam berishi mumkin. Haqiqiy o'qituvchi va

talabalar sifatida harakat qilish shuni anglatadiki, talabalar o'qituvchi va talabalar rolini bajaradilar. Vazifa bitta mavzudan iborat bo'ladi. Mavzu ikki tilli o'qitish tili sifatida ingliz tilidan foydalangan holda bir qator fanlarni o'qitishdir. Bu vazifa shuningdek, ba'zi ingliz iboralari yoki til funksiyalaridan iborat: salomlashish, davomat qo'ng'iroqlari, darsni ochish yoki boshlash, ruxsat so'rash, fikr yoki ma'lumot berish, darsni ko'rib chiqish yoki oldindan ko'rish, materiallarni tushuntirish, savollar berish, o'quvchilarning fikri yoki savoliga javob berish, ko'rsatmalar berish yoki talabalardan biror narsa qilishni so'rash, rozilik va norozilik bildirish, tushuntirish. Bu topshiriqlarni talabalar sinf oldida individual ravishda bajarishlari, mukofotlar yoki fikr-mulohazalarni bildirishlari, takliflar yoki maslahatlar berishlari, xulosa chiqarishlari yoki umumlashtirishlari, darsni tugatishlari, darsni tark etishlari va hokazolar. Bu vazifaning asosiy e'tibori ingliz tilidan foydalangan holda bir qator fanlarni qanday o'rgatish yoki ma'lum bir fan bo'yicha kurs materiallari/mavzularini o'qitish tili sifatida ingliz tilidan foydalangan holda o'qitish bo'yicha nutq ko'nikmalariga qaratilgan.

Ingliz tilini o'rganishda faol muloqot muhim jihatdir. Bu, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari bo'ladigan o'quvchilar uchun juda muhim, chunki ular ingliz tilini sinfda ikki tilli o'qitish tili sifatida ishlatishadi. Demak, nutq mahorati ingliz tilini o'rgatish va o'rganishda muhim va asosiy kompetentsiyaga kiradi. Talabalar ingliz tilini yaxshi bilishlari muhim. O'z-o'zini tanishtirish nutq mahoratini oshirish strategiyalaridan biri sifatida tanlanadi, chunki buni amalga oshirish unchalik qiyin emas. Bu shuni anglatadiki, talabalar o'quvchilarning ismlari, tug'ilgan sanalari, manzillari, maqomi, kasbi va boshqalar kabi haqiqiy sharoitlari bilan bog'liq ba'zi ma'lumotlarni tushuntiradilar. Ushbu vazifani bajarishda talab qilinadigan til funksiyalari nafaqat o'qituvchilar va talabalarning sinfdagi o'zaro ta'siridan, balki talabalarning sinfdagi, sinfdan tashqari va uyda kundalik faoliyatida ham tekshiriladi. Ular: salomlashish/salomlashish, darsni ochish/davomat qo'ng'irog'i/darsni boshlash, ruxsat so'rash, uzr so'rash, fikr

bildirish, ma'lumot berish, darsni ko'rib chiqish/oldindan ko'rish, materiallarni tushuntirish, savollar berish, o'quvchilar fikriga javob berish yoki savol, ko'rsatma berish / talabalarga biror narsa qilishni so'rash, tushuntirish, rozilik va kelishmovchilikni bildirish, mukofotlar / fikr-mulohazalarni bildirish, taklif yoki maslahat berish, xulosa qilish / xulosa qilish, darsni yopish, ketish, rahmat aytish va h.k.

Turkumlashtirish - bu bir muncha o'xshash tushunchalar va tegishli birliklarni kattaroq toifalarga ajratish va birlashtirishga qaratilgan taksonomik faoliyat turi. Bu usul taqqoslash, qarama-qarshi qo'yish, aniqlash, o'xshashlik va farqlarni o'rnatish va hokazo kabi kognitiv operatsiyalarga asoslanadi. Matn lingvistikasi sohasida turkumlash usuli matnni kontseptual tizim sifatida tahlil qilish va uning matnlari o'rtasidagi ierarxik munosabatlarni aniqlashda yordam berishi mumkin.

O'yinlar o'quvchilarning toifalarga ajratish qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, toifalarga bo'lish haqida tushunchalarini uyg'otish uchun ham qo'llanilishi mumkin. Talabalarning toifalash qobiliyatini rivojlantirish uchun ba'zi tipik o'yinlar quyidagilar:

1. Talabalar har qanday berilgan so'z yoki jummalarni turkumlashtirish uchun guruhlariga yoki alohida ishlaydilar. Ajratilgan vaqtda bajargan guruh yoki shaxs g'olib hisoblanadi.

2. Talabalar har qanday berilgan vazifalarni bajarish uchun guruhlarda yoki alohida ishlaydi, eng kam vaqt sarflagan guruh yoki talaba g'alaba qozonadi.

3. O'quvchilar guruhlariga bo'linib yoki alohida ishlaydilar, ma'lum vaqt oralig'ida berilgan turkumdan imkon qadar ko'proq so'z yozadilar. Eng ko'p so'z to'plagan guruh yoki shaxs g'olib hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tillarni o'rgatish va o'rganishda kommunikativ kompetensiyaning ahamiyati katta. Bunday dars mashg'ulotlarida: talabalar muloqotga kirishadilar, o'zaro fikr va axborotlar almashinuvi amalga

oshiriladi, turli xil vaziyatlarga moslashuvchanlik qobiliyati shakllanib, qiyin vaziyatlarda ham to'g'ri yechim topa olish qobiliyati paydo bo'ladi, muloqotga kirishildimi, albatta, hamkorlik paydo bo'ladi. Demakki, muammoga yechimni birgalikda, hamkorlikda topish qobiliyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J. S. Savignon. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. (Text and Context in Second Language Learning). Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company. 1983.
2. R. J. Taylor. Linguistic Categorization. Oxford: Oxford University Press 2003.
3. E.Ulko, N.Volkova, N.Sarikova, N.Muxamedova, R.Isamuxamedova, U.Ziryanova. Professional Development for Uzbekistan English Teachers. DUET Training Toolkit. Module 1,2. 2009. – 292b.
4. J. Jalolov. Chet tili o'qitish metodikasi. –T.: «O'qituvchi», - 2012 y. – 478b.